

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos

#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología

9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

ēn
tro
pia

**(post) Ancestralidades danzantes, viscerales-
emocionales e interactivas.**

**Ideas, reflexiones, especulaciones en torno al
designar.(2022)**

Maria José Ríos

Resumen

Generar identidad, desde una propuesta exploratoria y especulativa mediante lo textil y tecnologías, que viaja por un lado, por las tradiciones ancestrales y cosmovisiones, sus prácticas, y también viaja por apropiaciones, que por si mismas explican nuestra contingencia, cultura y una subjetividad.

Estos son algunos de los motivos por los cuales investigo y exploro constantemente, y en conjunto con una implementación con nuevas tecnologías, lo que conlleva a un sin fin de posibilidades para su incorporación a lo vestible: un artefacto móvil y social, basado en conceptos y contextos de interactividad, de un conocimiento enactivo y de varios estados posibles de uso tecnológico, siendo lo vestible ya una tecnología, que desde sus tradiciones de confección y sus simbolismos, contiene una proyección socio-cultural importante, y que desde mi trabajo, se dispersa a partir de un proceso basado en la pregunta por el sentido de los usos y mensajes a transmitir mediante piezas que hablen y transmitan una situación de instancias y elementos que generan otros y nuevos usos-acciones, que podrían ser analizables, por qué no, desde otras disciplinas, como podrían ser las ciencias cognitivas, la antropología, pero que en el arte se sitúan como lugar de partida para designar una transformación: desde donde la energía utilizada no se crea ni se destruye, sólo se transforma en un contexto de ironía e incertidumbre.

Palabras clave: wearables, tecnologías, procesos, medios, entorno, cuerpo-piel.

Abstract

Generate identity, from an exploratory and speculative proposal through textiles and technologies, which travels on the one hand, through ancestral traditions and worldviews, their practices, and also travels through appropriations, which by themselves explain our contingency, culture and subjectivity.

These are some of the reasons why I constantly investigate and explore, and together with an implementation with new technologies, which leads to endless possibilities for its incorporation into the wearable: a mobile and social artifact, based on concepts and contexts of interactivity, of enactive knowledge and of various possible states of technological use, being the wearable already a technology, which from its traditions of clothing and its symbolism, contains an important socio-cultural projection, and that from my work, is dispersed from a process based on the question about the meaning of the uses and messages to be transmitted through pieces that speak and transmit a situation of instances and elements that generate other and new uses-actions, which could be analysed, why not, from other disciplines, such as cognitive sciences, anthropology, but which in art are positioned as a starting point to designate a transformation: from where the energy used is neither created nor destroyed, it is only transformed added to an irony and uncertainty.

Keywords: wearables, technologies, processes, media, surroundings, body-skin

Acerca de la entropía y la maquinaria del hacer

Mencionar y referirse a la entropía, es aproximarse a una función física irreversible que posee una serie de estados posibles que se expanden y circulan hacia primeramente un desorden, para luego alcanzar o tender hacia un estado de equilibrio, de manera de poder definir algo que produce, funcione o algo que haga funcionar otras cosas.

La entropía, se considera como una instancia de probabilidad de cambios y-o estados en una acción, en un sistema, en una función, y que puede interpretarse como un fenómeno que se distribuye de forma aleatoria. Cuando algo es altamente azaroso tiene alta entropía, pero ese azar tiende a provocar un desorden para hacerse probable, y que luego naturalmente se reorganiza, es decir, se acerca (idealmente) después de un supuesto desorden a un equilibrio, que viene siendo un orden, un habitual fenómeno en el universo. Es decir, la entropía es una función extensiva y crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural.

Muchas veces, mediante un proceso de prácticas, de acciones, surgen una serie de análisis en torno al por qué y para qué de posibles implementaciones para estos artefactos (electrovestibles y-o textiles), materialidades que son parte de un contenido con un tipo de factura que se basa en una mezcla de

elementos, los que surgen desde experiencias vividas, que permiten generar un proceso para entender a un ser y estar en el mundo desde lo vestible y lo tecnológico, sumándose a esto, desde mi caso, a una fuerte carga estética, y a una nueva capa de información, percepción, que produzca situaciones de acción y reacción, destinadas a observar y fundirse con el entorno.

Estas piezas, han sido creadas dentro de un sistema vital, con bastante improvisación en un contexto de lo cotidiano, de lo que es más inmediato, algo caótico e impreciso a veces: características que son tomadas en importancia para este texto acerca de la ENTROPIA, y que cuya finalidad, es referirse a esta pieza específica, desde la cual se da un proceso y manera de hacer entrópico. He ahí lo interesante de aplicar este fenómeno presente en todo lo viviente en un proceso de trabajo estético y de apropiación técnico-tecnológica expandido a un cuerpo subjetivo-social.

Esta pieza, es una creación hecha el 2022, generada desde un proceso azaroso que llena momentos y espacios que simplemente son, y desde una repetición de circuitos electrónicos, casi todos de un mismo tipo, cuya saturación resultante, va abordando un tipo de aparataje del desorden, que además se vio hackeado, para luego componerse en un contexto de cierto orden funcional(sinfónico), bastante lúdico y de mixturas sonoras.(fig 1 y fig 3).

fig1: Extracto de pieza PDJON y la sin razón (año 2022)(hackeo y descontextualización de circuitos electrónicos, electrónica de radio y electrónica digital anexos en un accesorio para esta pieza

fig 3: Extracto de circuito digital (no funciona bien: se mantiene la paradoja) sobre circuito oculto hackeado (timbre doméstico) desde el cual otro hace sonar a distancia la pieza

Para este texto entonces, como menciono en el párrafo anterior, me refiero a una producción hecha dentro de un contexto de improvisación, intuición y de secuencialidad, que ha ido generando una ruta de investigación ramificada (es decir, con variados tipos de factura y niveles de complejidad técnico-tecnológica) en torno a lo vestible como interfaz interactiva con el entorno, lo cotidiano, en relación a usos tecnológicos portables imaginarios, performáticos, ornamentales, de manera, de establecer vías para poder entender situaciones de sujeto social y subjetivo mediante lo portable-vestible; instancias de movilidad de cruces de sentidos, de niveles narrativos, que se asocian con conceptos y fenómenos tanto físicos como psíquicos de la realidad.

¿Qué es lo que lleva a crear y producir desde distintas miradas y niveles de complejidad funcional?

Hay un asunto recursivo, un contexto (latinoamericano), un tipo de creatividad y postura basadas (casi siempre) en la reutilización, la sostenibilidad y en el reciclaje tanto textil, como vestible, y electrónico, para así, producir piezas vestibles y-o textiles a partir de un conjunto de recursos físicos y situacionales o de situaciones, con el fin de que una subjetividad se manifieste junto a una importante exploración de capas tecnológicas, un trabajo centrado en el ámbito de los cruces y procesos de encuentros, y que posteriormente son ensamblados.

Entonces, frente a lo último, surge otra pregunta:

¿Cómo actúan las llamadas propiedades deterministas de las nuevas tecnologías a nivel global, y sobre todo local?.

Las tecnologías, han surgido para facilitar diversas tareas y han determinado de manera inevitable nuestras vidas, lo que no está mal, pero sí, habría que indagar y reflexionar acerca de los contextos culturales y sus raíces, de la infraestructura y la superestructura de las sociedades para hacer y tratar con identidad ciertas implementaciones tecnológicas. El entorno y el contexto determinan y van marcando (guiando) fuertemente los modos y vías de identificación social, que incluyen la subjetividad, aspecto positivo, ya que implica no sólo a trabajar y usar lo más nuevo, es decir, a no seguir haciendo y proponiendo bajo la tutela del determinismo técnico tecnológico, y así, poder hacer posible un surjimiento de otros estados y maneras de producir, inventar, crear: diversificar el uso, el empoderamiento y el consumo de tecnologías y artefactos.

Este contexto latinoamericano, con sus necesidades y problemáticas, posee la ventaja de poder y el deber de manifestar aun más a estas y a otras exploraciones desde muy variadas posibilidades, y generar propuestas que realmente hablen del territorio de donde provienen: y que desde mi trabajo, menciono la pieza de ejemplo (fig 3), en cuyo resultado se puede apreciar un cierto estado (en el proceso y experiencia técnica de realización) marcado por un un tipo de DES-OBEDIENCIA TECNOLÓGICA: una pieza vestible que contiene un acoplamiento de 3 o más sistemas sonoros juntos y separados, desde los cuales uno no funciona, y los otros están formados para funcionar mediante una alteración electrónica y una descontextualización de sus funciones habituales.

Estos materiales electrónicos consisten en un timbre de casa (que otra persona puede hacerlo sonar a la distancia), y otro sistema que consiste en una mezcla de circuitos sonoros. Los circuitos están embebidos, y a su vez, van superpuestos a una visualidad textil, cuyos elementos contienen enraizadas contradicciones (errores) y contextos.

En esta pieza des-compuesta, se posee una manera de abordar tecnologías, las que son acopladas a otras materialidades, porque lo que se intenta desde este ejemplo, es transmitir un proceso de trabajo que contiene un conjunto de elementos-propiedades que especulan en torno al uso y empoderamiento de técnicas y tecnologías, asumidas estas, como parte de nuestras vidas, pero que desde este vestible (y de varias otras) existe una readecuación de estas, tanto de códigos como de hardware, presentadas desde lo experimental, para enfocarse en una democratización de uso y de las implementaciones técnico-tecnológicas, porque de lo contrario, el mundo seguiría por el camino de las tiranías de implementación, que han estandarizado culturalmente muchos modos de uso, y que no generan curiosidad para la indagación y recreación de estructuras y construcciones.

Hackeo, creación y expansión

Se necesita tener poder de combinatorias, ingenio, para re-plantear por ejemplo, en el rubro de lo vestible y lo textil, un artefacto que contenga una importante participación social, colectiva y estético-histórica, y que, desde nuestro territorio además, venga siendo un artefacto que visualice, informe, y pueda quizás, transmitir información-datos de la cultura en su relación y unidad con el entorno, destinadas a una óptima producción de bienes y servicios tanto físicos como sociales.

Con orígenes como artista visual, he desarrollado proyectos de instalación, participando en diferentes proyectos colectivos e individuales.

A partir de ahí he seguido explorando las posibilidades de la ropa y lo textil como segunda piel, incorporando elementos de la electrónica analógica y digital: Piel 3. Hoy investigo la idea de los wearables textiles y artesanías como una tercera piel que amplifica los sentidos y las formas de relacionarse con los demás, el entorno y la red.

En 2015 fundo Vestibles plataforma de investigación, educación, difusión y publicación en torno al cruce de nuevas tecnologías con lo vestible y la cultura, siendo hasta el momento 3 eventos de carácter nacional e Internacional y dos publicaciones.

Vivo y trabajo en Santiago de Chile, y como fundadora de la plataforma Vestibles, me dedico a realizar proyectos, enseñanza y generación de redes, difusión, publicación desde varios niveles tecnológicos y teóricos.

Entonces, actualmente lo vestible y lo textil, es un área y una piel que se moviliza aún en lo superficial y la moda, lo fashion, lo comercial, pero no lo es, sobre todo si es tomado desde la importancia de ser un artefacto de la experiencia de experimentación y de transmisión de información, una capa situacional y comunicante que concientice la vida personal y social en forma constante.

Por otro lado, el acto de reciclar, reutilizar, reapropiarse, remezclar y re-estetizar, en conjunto con la electrónica, han permitido de que pueda re-situar a este tipo de soporte en forma simultanea en relación con el entorno, y a partir de esto, se propone a lo vestible como una tercera piel: un tipo de accesorio portable que propone una capa tecnológica digital y analógica, que pueda ser incorporada a este, con la finalidad de expandirse en diversas instancias, unas más performáticas que otras: definidas desde las posibles interactividades con sí mismo, con los otros y en o desde la red, siendo esto, un medio de transformación de este material en una cubierta que además es estética. Todo esto, a lo que me refiero es la llamada tercera piel: tecnologías (tanto hackeadas como las insertas desde cero).

fig 3 Extracto de pieza vestible confeccionada a partir de una experiencia y pensamientos entrópicos y celibatários. Trabajo en proceso

Y desde estos planteamientos y reflexiones, surgen mis piezas portables, las que he agrupado y designado en un contexto de nuevos medios experienciales, que incluso son parte de la producción de una marca llamada vvv: desde donde está situada este tipo de pieza situacional y de remezcla. En general mis piezas vestibles están hechas con electrónica análoga, digital, ambas hackeadas muy simplemente, y que son reactivas ante diversos factores externos y sentidos como lo son el tacto, la luz ambiente o están confeccionadas con alguna interactividad electrónica re-usada de circuitos electrónicos provenientes de juguetes o electrodomésticos, que a la manera del READY MADE, (teoría propuesta por Marcel Duchamp siglo XX), son reinsertados en este tipo de prendas. Por otro lado, en esta línea de producción, se trabaja con la posibilidad de apropiarse de códigos abiertos, y con componentes electrónicos digitales que son embebidos para complementarse con las artesanías o bricolajes textiles.

Fig 4 Pieza Por dar jugo o nada, y la sin razón (por la razón o la fuerza?): 2022 en proceso

Desde este trabajo que es físico, emocional, técnico, tecnológico, social y subjetivo, incluso celibatario (fig 4), el principal objetivo es situar la interacción desde diversos niveles de conocimiento encarnado, a veces cercanos al caos, desde donde es importante el concepto de energía como estado y elemento-fenómeno físico. Este tipo de piezas son ricas en procesos que van conformando un sistema de pensamiento basado en muchos estados posibles de acción, reacción y de encuentros con los sentidos, lo encarnado y el sentido final.

Entonces;

¿Por qué es indispensable la especulación tecnológica?

Producir y crear contiene muchas formas de oficios, donde también el conocido “mal oficio”, marca una manera importante de pensar (técnica), porque la técnica es un modo y una manera de establecer creación y producción, aptos para encauzar un tipo de investigación que conlleve a análisis y reflexiones en torno a la designación (diseño-arte) con otros métodos, y además incorporando un dialogo entre el medio, otras disciplinas, conocimientos que se necesitan para desarrollar e instalar nuevas cosmovisiones.

Este artículo presenta un lado de mi trabajo en el ámbito de lo vestible, muestra un pensamiento fragmentado, más bien visceral, que es adecuado para explicar una situación de contexto entrópico, y mediante este ejemplo de experiencia con implementaciones con tecnologías, sus procesos están abiertos a ser cuestionados.

Este camino, forma parte de un conjunto que manifiesta una forma de mirar, pensar y sentir el mundo desde las relaciones, y en torno a situaciones que visualicen un modo de ser y estar en el mundo, de entender el entorno y de mostrar diversas posibilidades, azares, errores, funciones, razones y sin razones, es decir, de designar y-o diseño y pregunta, desde donde la energía utilizada no se crea ni se destruye, sólo se transforma, sumados en un contexto de ironía e incertidumbre.

Referencias:

- [1] Yoshinaga, Iara Galiás, & Galiás, Iraci. (2018). The skin we are, the skin we feel: Skin - symbol - consciousness. *Junguiana*, 36(2), 77-88. Recuperado en 12 de setiembre de 2022, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-08252018000200005&lng=pt&tlng=en.
- [2] Flanagan Tricia, (2016). “Visceral Design: Sites of Intra-action at the Interstices of Waves and Particles”. From https://www.academia.edu/27524348/Visceral_Design_Sites_of_Intra_action_at_the_Interstices_of_Waves_and_Particles, IN: Marcus, Aaron (Ed.), *Design, User Experience, and Usability: Novel User Experiences*, 5th International Conference, DUXU 2016, Held as Part of HCI International 2016, Toronto, Canada, July 17–22, 2016, Proceedings, Part II, p.3-15. Patricia Flanagan, *Visceral Design*:
- [3] Garnica Castro, Roberto Carlos. (2019). Elementos para una escritura y una antropología rizomáticas. *Cuicuilco. Revista de ciencias antropológicas*, 26(76), 129-151. Epub 02 de octubre de 2020. Recuperado en 13 de septiembre de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84882019000300129&lng=es&tlng=es.
- [4] Morales Durán, C. (1995). *Máquinas celibatarias*. Santiago, Chile: Tiempo Nuevo.